

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

“МАВОХИБИ АЛИЙЯ”ДАГИ ГЕОГРАФИК АТАМАЛАР ХУСУСИДА

Ҳ.М. Лутфиллаев

ЎЗР ФА Шарқишунослик институти

катта илмий ходими

Тошкент, Ўзбекистон

Калит сўзлар: Жаннат, ноҳия, мавзе, қалъа, уй, боғ, мозор, бозор, чўл, йўл, гидроним, денгиз, ороним.

Аннотация: Мазкур мақолада Ҳусайн Воиз Кошифий қаламига мансуб “Тафсири Ҳусайний” номи билан машҳур бўлган асардан ўрин олган кўпгина шахс, этник, манба, географик ва бошқа атамалар қайди таснифланган.

ON THE GEOGRAPHICAL TERMS IN "MAWAHIBI ALIYYA".

H.M. Lutfillaev

Institute of Oriental Studies of Academy of Sciences

of the Republic of Uzbekistan,

senior researcher

Tashkent, Uzbekistan

Key words: Paradise, district, area, castle, house, garden, grave, market, desert, road, hydronym, sea, oronym.

Abstract: In this article, a list of many personal, ethnic, source, geographical and other terms from the work known as "Tafsiri Husayni" written by Husayn Vaiz Koshifi is classified.

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ В "МАВАХИБИ АЛИЙЯ".

Х.М. Лутфиллаев

Институт востоковедения АН РУз,

старший научный сотрудник

Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова: Рай, район, площадь, замок, дом, сад, могила, базар, пустыня, дорога, гидроним, море, ороним.

Аннотация: В этой статье классифицирован список многих личных, этнических, исходных, географических и других терминов из произведения, известного как «Тафсири Хусайни», написанного Хусейном Вайзом Кошифи.

Ислом оламида илм-фанга муносиб ҳисса кўшган кўплаб олимлар яшаб ўтгани ва уларнинг ёзма мероси асрлар давомида нусхалар кўчириш орқали кўпайтирилиб бизгача етиб келгани маълум. Мавжуд қўлёзмалар ичида муаллифга тегишли, яъни автограф асарлар жуда кам сақланган ва ана шундай ноёб қўлёзмалардан бири Хусайн Воиз Кошифий¹ қаламига мансуб “Мавоҳиби Алийя” тафсиридир. Мазкур асар Алишер Навоийнинг топшириғига биноан ёзилган, форс тилида Куръони каримнинг барча суралари тафсирина ўз ичига олади. Кейинчалик “Тафсири Хусайний” номи билан машҳур бўлди ҳамда XX аср бошларига қадар Марказий Осиё мадрасаларида тафсир илми бўйича асосий қўлланма саналган. Шу боис, ҳозирги кунгача асарнинг юзлаб қўлёзмалари сақланган. Улар Европанинг машҳур китоб хазиналари – Англиянинг Аберистуит, Оксфорд университети, Британия кутубхонаси (собик Британия музейи фонди), Ирландиянинг Дублин, Германиянинг Берлин, Мюнхен, Висбаден, Даниянинг Копенгаген, Голландиянинг Лейден ҳамда Россиянинг Москва, Санкт-Петербург, Қозон кутубхоналарида; Шарқда – Ҳиндистон, Туркия, Эрон, Афғонистон, Тожикистон ҳамда Ўзбекистондаги ёзма манбалар хазиналаридан ўрин олган; ҳар хил вақтда, турли жойларда кўчирилган, даврий жиҳатдан XV–XIX асрларни қамраб олади.

Асар матни билан танишиш жараёнида кўпгина шахс, этник, манба, географик ва бошқа атамалар қайд этилганини гувоҳи бўлдик. Айниқса, жой номлари анчагина хилма-хил бўлиб, уларнинг баъзилари ҳозирги кунда ҳам мавжуд. Ўз навбатида уларни куйидагича таснифлаш мумкин:

Жаннат номлари: Адн, Дор ас-салом, Салсабил, Фирдавс, Фирдавс аъло, Ғурфа.

Дўзах номлари: Амийк, Асом, Мавбик, Самум, Сижжийн.

Давлатлар: Бобил, Ироқ, Мамлақати Миср, Миср, Озарбайжон, Рум, Урдун, Чин, Шом, Яман.

Пойтахтлар: Кобул, Тадмур, Кустантиния.

Виолятлар: Бобил, Бусния, Илиё, Мадян, Миср, Раққа, Рум, Тихома, Шаҳр, Шом, Яман, Қайравон, Ҳарам, Ҳижоз, Ҳинд.

Шаҳарлар: Ажам², Антокия, Араб³, Ариҳо⁴, Афсус⁵, Вадо, Вамо, Дамашк, Жобин⁶, Илиё⁷, Куфа, Имин⁸, Ирам, Искандария, Мадина, Мадинаи Муаззама, Мадян⁹, Макка¹⁰, Маккаи муаззама, Манаф¹¹, Миср¹², Мосул¹³, Найнаво¹⁴, Од¹⁵, Омуро, Рамла, Рум¹⁶,

¹ Кошифий фаолиятига доир маълумотлар Мирхонднинг “Равзат ас-сафо”, Алишер Навоийнинг “Мажолис ан-нафоис”, Муиниддин Муҳаммад Замжий Исфизорийнинг “Равзат ал-жаннот”, Фахриддин Али Сафийнинг “Рашаот айн ал-ҳаёт”, Хондамирнинг “Хулосат ал-ахбор”, “Макорим ал-ахлоқ”, “Ҳабиб ас-сияр”, Зайниддин Восифийнинг “Бадойиъ ал-вақоийъ” каби асарларида учрайди.

² Матнда Билоди Ажам, деб келтирилган.

³ Матнда Билоди Араб, деб келтирилган.

⁴ Айрим ўринларда шаҳри Ариҳо, деб келтирилган.

⁵ Матнда шаҳри Афсус, деб келтирилган.

⁶ Матнда Балдаи Жобин, деб келтирилган.

⁷ Матнда шаҳри Илиё, деб келтирилган.

⁸ Матнда шаҳри Имин, деб келтирилган.

⁹ Айрим ўринларда шаҳри Мадян, деб келтирилган.

¹⁰ Айрим ўринларда шаҳри Макка, Маккаи Муаззама деб келтирилган.

¹¹ Матнда шаҳри Манаф, деб келтирилган.

¹² Матнда шаҳри Миср, деб келтирилган.

¹³ Айрим ўринларда Билоди Мосул, деб келтирилган.

Сабо¹⁷, Самарқанд, Самуд¹⁸, Саудов, Собуро, Табук, Танжа (Тунжа), Тарсус, Тоиф, Фаластин, Фистоти Миср, Форс¹⁹, Хайбар, Шахристони Лут а.с. Шом²⁰, Яман²¹, Ясриб, Ҳажар.

Ноҳиялар: Ноҳияи Мадян, Ноҳияи Тур.

Қишлоқлар: Айнуно, Бадр, Божарвон, Мақсо, Қорияи Жаббор, Қорияи Собир обод, Найнаво.

Мавзелар: Мавзеи Аҳқоф, Мавзеи Бадр, Мавзеи Ҳудайбия, Навоҳи Сунъа (ёки Санъо), Танъийм, Кубо, Ҳижра, Ҳунайн.

Водийлар: Водийи ал-Қуро, Водийи Акийк, Водийи Байти лахм, Водийи Макка, Водийи Намл, Водийи Ҳунайн, Водийи Хурза, Зифрон, Муғийс, Нажрон, Сафро, Хазлон.

Диёрлар: Диёри Араб, Диёри Миср, Диёри Од, Диёри Рум, Диёри Самуд, Диёри Чин, Диёри Яман, Диёри қавми Нух а.с., Диёри Ҳабаш, Диёри Ҳижр.

Ерлар: Арзи Муқаддаса, Арзи Шом, Барбари замин, Замини Аҳқоф, Замини Байт ал-мақдис, Замини Канъон, Замини Мадина, Замини Мадян, Замини Макка, Замини Миср, Замини Од, Замини Рум, Замини Самуд, Замини Тоиф, Замини Урдун, Замини Фалаж (ёки Фалж), Замини Фаластин, Замини Хайбар, Замини Шом, Замини Яман, Замини Ясриб, Замини Ҳабша, Замини Ҳажр, Замини Ҳарам, Замини Ҳижоз.

Тарафлар: Жануби Тоиф, Жихоти шарқий, Жихоти ғарбий, Жониби Шом, Жониби форс, Тарафи Водий ғарбий, Тарафи ғарб, Тарафи Тур Сино, Тарафи Яман, Шарқи Дамашқ, Шарқи Мадина, Машрик, Мағриб.

Дарвозалар: Дарвозаи Канъон, Дарвозаи Макка.

Масжидлар: Каъба²², Байт ал-Маъмур, Байт ал-Мақдис²³, Байти Маъмур, Масжид ал-Ақсо, Масжиди Асҳоби Каҳф, Масжиди Бани Салма, Масжиди Дамашқ, Масжиди Илийо, Масжиди Мадина, Масжиди Мукаррам, Масжиди Фатҳ, Масжиди Қиблатайн, Масжиди Кубо, Суфаи масжид, Тавофхона, Қулайса (Калисо).

Қалъалар: Қалъаи Хайбар, Қалъаҳои Хайбарийн, Натоҳ, Қуллои Хайбар.

Уйлар: Байт ал-Ахзон, Байт ал-Иzza, Дор ан-надва, Хонаи Абу Бакр р.а., Хонаи Азиз, Хонаи Зуроҳ, Хонаи Каъба, Хонаи Сиддик, Ҳарами Азиз.

Боғлар: Жания.

Мозорлар: Бақия (Бақий).

Бозорлар: Бозори Бағдод.

Чўллар: Биёбони Лут, Жазийра, Жазийраи Араб, Жазийраи Мосул, Жазоир, Жазоири Араб, Саҳори Адан, Тех. Жазийра, Жазийраи Араб, Жазийраи Мосул, Жазоир, Жазоири Араб, Муздалифа.

Йўллар: Роҳи Ироқ, Роҳи Шом.

Бошқа жойлар: Абуллаи Басра, Азруёт, Армания, Арши азим, Асфон Афсус, Аъбн аш-Шамс, Аҳқоф, Бажхафа, Барқай Рум, Баълабук, Деҳи Тихома, Жаррон, Жузом, Жумреи уқба (Жамараи уқба), Истахр, Каскар, Мақоми Иброҳим, Миён Сафо ва Марва, Муздалифа, Мухра, Садум (ёки Садумо), Саният ал-Вадоеъ, Сарҳади Шом, Сақоя, Соҳира, Тихома, Фарс (Форс), Хандақ, Қасри Фиръавн, Ғатафон, Ҳаволи Макка, Ҳажар ал-асвад, Ҳазаро мавт, Ҳарам, Ҳарами Макка, Ҳудайбийя.

¹⁴ Айрим ўринларда Мадинаи Найнаво, деб келтирилган.

¹⁵ Матнда Билоди Од, деб келтирилган.

¹⁶ Матнда Билоди Рум, Мадоини Рум, Шаҳри Рум каби номлар билан келтирилган.

¹⁷ Матнда Балдаи Сабо, деб келтирилган.

¹⁸ Матнда Билоди Самуд, деб келтирилган.

¹⁹ Матнда Билоди Форс, Мадоини Форс номлари билан келтирилган.

²⁰ Матнда Билоди Шом, Мадоини Шом номлари билан келтирилган.

²¹ Матнда Билоди Яман, деб келтирилган.

²² Матнда “Байт ал-Ҳарам”, “Масжид ал-Ҳарам”, “Масжиди Ҳарам” каби номлар билан ҳам қайд этилган.

²³ Матнда “Масжиди Ақсо”, “Масжиди Мақдис”, “Масжиди Қуддус (Қудс)” каби номлар билан ҳам қайд этилган.

ГИДРОНИМЛАР

Денгизлар: Баҳри Лужжий, Баҳри Рум, Баҳри Табарий, Баҳри Садум, Баҳри Форс, Баҳри Қулзум, Танжаи Мағриб, Халижи Рум, Халижи форс, Қулзум.

Дарёлар: Дажла, Дарёи Амик, Дарёи Аъзб, Дарёи Заххор, Дарёи молих, Дарёи Нил, Руди Нил, Дарёи Табарий, Дарёи Қозим, Дарёи Қулзум, Жайхун, Наҳри Балх, Наҳри Ирок, Наҳри Миср, Наҳри Ҳинд, Нил, Сайхун, Фурот.

Ариқлар: Жуйи Кавсар, Жуйи Урдун.

Булоқлар ва бошқа номлар: Банд шарвон, Кавсар, Мажмаъ ал-Баҳрайн, Тасним, Оби Мадян, Оби Нил, Салсабил.

ОРОНИМЛАР

Тоғлар: Арафот, Асфал, Бетохлус, Жабал ал-Хамр, Жабал ар-роҳма, Жабали би Макка, Жабали Жудий (Жувдий), Жабали Мусо а.с., Жабали Фатх, Жабалайни Сафо ва Марва, Жумреи уқба (Жамараи уқба), Куҳи Абу Қубайс, Куҳи Ажёд, Куҳи Байт ал-мақдис, Куҳи Жудий, Куҳи Кох, Куҳи Лубнон, Куҳи Мино, Куҳи Сабийр, Куҳи Сарандиб, Куҳ Сафо, Куҳи Сийнайн, Куҳи Сино, Куҳи Тур, Куҳи Уҳуд, Куҳи Қоф, Куҳи Ҳиро, Куҳистони форс, Куҳҳои Фаластин, Мино, Марва, Развои, Сабийр, Уҳуд.

Ғорлар: Жайрам, Ғори Савр, Ғори Ҳиро, Ғурфа, Ҳиро.

Юқоридаги маълумотлар орқали ислом тарихига оид кўпгина маълумотларни этник, географик нуқтаи назардан аниқлаш имкони мавжуд. Бу ўз навбатида темурийлар даври зиёлий қатлами учун муҳим аҳамият касб этган дейиш мумкин.